

Betül Sinan Nizam. *Türk ü Tâzî: İbn Kalender'in Arapça-Türkçe Manzum Sözlüğü*. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler, 2023. 264 s., ISBN: 9786253931438.

DURSUN ÖZYÜREK

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi.

(dursunozyurek1@gmail.com), ORCID: 0000-0001-7121-2615.

“ ” Özyürek, Dursun. “Betül Sinan Nizam. *Türk ü Tâzî: İbn Kalender'in Arapça-Türkçe Manzum Sözlüğü*.” *Zemin*, s. 10 (2025): 406-411.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17650633>.

Betül Sinan Nizam tarafından hazırlanan *Türk ü Tâzî: İbn Kalender'in Arapça-Türkçe Manzum Sözlüğü*, Osmanlı sahasında yazılmış bir manzum sözlüğün tenkitli metni ve ayrıntılı incelemesinden oluşmaktadır. Kaynaklarda hakkında bilgi bulunmayan İbn Kalender (on yedinci yüzyıl öncesi[?]) tarafından kaleme alınan *Türk ü Tâzî*, Arapça-Türkçe olarak hazırlanmış manzum bir sözlüktür. Mensur bir mukaddimenin ardından sıralanan 19 kıta ve 235 beyitten müteşekkil bu sözlüğün nüshaların istinsah tarihinden hareketle yaklaşık on yedinci yüzyılın ilk yarısından önce telif edildiği anlaşılmaktadır.¹ Kelime dağarcığı bakımından da oldukça zengin görünen *Türk ü Tâzî*, muhtemelen bir mektep ya da medrese hocası olan müellif tarafından talebelere Arapça öğretmek ve kafîye, vezin, dil bilgisi, edebî sanat gibi temel konularda bilgi kazandırmak amacıyla yazılmıştır.² Dolayısıyla muhteva ve amacı itibarıyla manzum sözlük yazma geleneğinin bir parçası olduğu görülmektedir.

Türk ü Tâzî: İbn Kalender'in Arapça-Türkçe Manzum Sözlüğü konuya dair altyapı oluşturan bir giriş, inceleme, metin, indeks/sözlük ve tıpkıbasımdan oluşmaktadır. Bu alanda yapılan mevcut sözlük çalışmalarından farklı olarak inceleme kısmının oldukça ayrıntılı olduğu, satır arası ve derkenar notlarının çalışmaya dâhil edildiği ve sonuna indeks-sözlüklerin eklendiği söylenmelidir. Çalışmanın giriş kısmında ileride açıklanacağı gibi manzum sözlüklerle ilgili bazı meseleler dile getirilmiş ve manzum sözlük çalışmalarının genel seyriyle alakalı yorumlar yapılmıştır.³ Bunun ardından inceleme ve metin kısmı eserin müellifi, içeriği, tertip ve şekil özellikleri gibi hususlar etrafında teşekkül etmektedir. Ayrıca inceleme kısmında eserin nüshaları da ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve nüshalar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Metin kısmında ise metne hazırlık mahiyetinde takip edilen yol açıklandıktan sonra *Türk ü Tâzî*'nin tenkitli metni verilmiştir. Sonuç ve kaynakça kısmından sonra eklenen “Arapça-Türkçe” ve “Türkçe-Arapça” sözlükler kısmı, kelimelerin metindeki karşılıklarından

1 Betül Sinan Nizam, *Türk ü Tâzî: İbn Kalender'in Arapça-Türkçe Manzum Sözlüğü* (Ankara: Nobel Bilimsel Eserler, 2023), 26-29.

2 Sinan Nizam, *Türk ü Tâzî*, 173.

3 Manzum sözlüklerle ilgili yapılan çalışmalar belirli bir düzeye ulaşmıştır. Bu çalışmaların hepsine burada değinmek mümkün değildir. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların genel bir dökümü için bkz. Güler Doğan Averbek, “Dillerinden Biri Türkçe Olan Manzum Sözlükler Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası,” *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, s. 21 (2018): 85-114.

hareketle hazırlanmıştır. Bu sözlükler günümüz okuyucusunun metni okunmasını kolaylaştırırken manzum sözlüğün kelime dağarcığını da toplu bir şekilde göstermesi bakımından önemlidir.

Yazarın önsözde belirttiği gibi *Türk ü Tâzî*'yle ilgili ilk kapsamlı bilgi yine yazar tarafından 2021'de bir makale vesilesiyle verilmiştir.⁴ Bunun ardından *Türk ü Tâzî*'nin kitaplaşma sürecinde konuyla alakalı makale düzeyinde iki farklı neşir daha yapılmıştır. Bunlardan biri Zehra Öztürk ve Saleh Jaradat tarafından 2021 yılında "İbn Kalender'in Manzum Sözlüğü: Türkî vü Tâzî" başlığıyla yapılmıştır.⁵ Diğer çalışma ise 2021 yılının sonlarında Muhittin Turan tarafından "Arapça-Türkçe Manzum Sözlüklerden Türk ü Tâzî ve Hakkında Yayınlanan Bir Makale Üzerine Bazı Tespit ve Teklifler"⁶ başlığıyla yapılmıştır. Nizam'ın çalışması konuyu daha detaylı bir şekilde ele alması, derkenar notlarını da çalışmaya dâhil etmesi, indekslere yer vermesi ve nüshalar arasındaki harekeleme farklarını açıklaması bakımından bu çalışmalardan önemli ölçüde ayrılmaktadır. Bu sebeple bir manzum sözlük olan *Türk ü Tâzî*'yle ilgili daha kapsamlı ve detaylı bir çalışmayı ihtiva etmektedir.

Türk ü Tâzî kitabının, sözlük çalışmalarının genel seyri ve konuyla alakalı meselelerin tartışılmasına dair önemli bir giriş kısmı olduğu söylenebilir. Burada manzum sözlüklerin yazılma sebepleri, indeks çalışmasının gerekliliği, sözlüklerin kelime kadrosu, manzum sözlüklerin tertip, dil, üslup ve vezin açısından incelenmesi, nüshaların değerlendirilmesi, derkenar ve satır arası notların da dikkate alınması gibi konular üzerinde durulmaktadır. Burada yazar bir taraftan manzum sözlük çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususları açıklarken diğer taraftan kendi çalışmasına bir yol çizmektedir. Bilindiği gibi manzum sözlüklerin yazılmasında en önemli sebeplerden birisi talebelerin kelime öğrenmesini sağlamak ve onları kafiye, vezin ve edebî sanat konularında geliş-

4 Betül Sinan Nizam, "Bir Mecmûanın Serencâmı: Süleymaniye Kütüphanesi No. 876'da Kayıtlı Şâhidî (Manzum Sözlük) Mecmûası Üzerine," *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi* 5, s. 1 (2021): 408-449.

5 Zehra Öztürk ve Saleh Jaradat, "İbn Kalender'in Manzum Sözlüğü: Türkî vü Tâzî," *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi* 22, s. 41 (2021): 1093-1150.

6 Muhittin Turan, "Arapça-Türkçe Manzum Sözlüklerden Türk ü Tâzî ve Hakkında Yayınlanan Bir Makale Üzerine Bazı Tespit ve Teklifler," *KÜLTÜR Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, s. 4 (2021): 131-186.

tirmektir.⁷ Ayrıca manzum sözlük çalışmalarında metnin günümüz okuyucusu tarafından kolay okunmasını sağlayacak teknikler de geliştirilmelidir. Bunların yanında yazar sözlük çalışmasının gerekliliğinden söz etmiş ve çalışmasına bu bölümü de eklemiştir.

Yazarın girişte dikkat çektiği hususlardan bir diğeri nüshalarla ilgilidir. Yazara göre manzum sözlük çalışmalarında tüm nüshalar görülmeli ve nüshalara dikkatle yaklaşılmalıdır. Bu anlamda yazarın *Türk ü Tâzî*'nin bugün mevcut olan üç nüshasını dikkate aldığı ve bunlar arasında mukayeseler yaptığı görülmektedir. Nüshalar arasındaki hareke ve imla farklarına da dikkat çekilmiş ve bunlar son notlarda açıklanmıştır. Nüshalara dair mukayese ve dikkatli bakış literatürdeki bir yanlıştan düzeltilmesine de katkı sağlamıştır. *Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü*'nde yer alan Gençî Pîr Mehmed'in *Genc-i Le'âl* adlı manzum sözlüğünün Arapça-Farsça-Türkçe manzum sözlük olduğu yanlıştan tashih edilmiş ve *Türk ü Tâzî*'nin kayıp nüshası hakkında ilk kez bilgi verilmiştir.⁸ Literatürde *Genc-i Le'âl* olarak bilinen sözlüğün bir kısmının aslında *Türk ü Tâzî*'den alındığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla yazarın girişte sözünü ettiği nüshalara yaklaşım tarzı, çalışmanın genel seyrine de etki etmiş ve literatürde yanlıştan bilinen bir bilginin düzeltilmesini sağlamıştır.

Türk ü Tâzî toplamda 235 beyitten oluşmaktadır. Kıtaların beyit sayısı 10 ile 16 arasında değişmekte olup 12 beyitten oluşan kıtalar çoğunluktadır.⁹ Kelime kadrosu bakımından da oldukça zengin görünen eserde mükerrer ve çoğullar dâhil yaklaşık 1070 kadar kelimenin Türkçe karşılığı verilmektedir. Bu verileri dikkate alan yazar, metnin söz varlığı üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmuş ve sözlükteki kelimeleri şu şekilde 10 başlıkta sınıflandırmıştır: Dinî-tasavvufî kelimeler, bitkiler/sebze ve meyveler/yiyecek-içecekler/ziraatla ilgili kelimeler, hayvanlarla ilgili kelimeler, aletler/araç-gereç/eşya, coğrafya/yeryüzü-gökyüzü ile ilgili kelimeler, organlar/insan ve bedenle ilgili kelimeler, meslekler/statü, yaşam-ölüm/hastalık-sağlıkla ilgili kelimeler, zamanla ilgili kelimeler, akrabalık-dostluk ilişkileri.¹⁰ Bu çerçevede gündelik hayatta sıklıkla kullanılan bitki, sebze, meyve, yiyecek,

7 Manzum sözlüklerle ilgili çalışmaların bir kısmı dil öğretimi etrafındadır. Bununla ilgili temel bir çalışma için bkz. İbrahim Gültekin, *Dil Öğretiminde Tarihî Derinlik: Manzum Sözlükler* (İstanbul: Kesit, 2022).

8 Sinan Nizam, *Türk ü Tâzî*, 73.

9 Sinan Nizam, *Türk ü Tâzî*, 28.

10 Sinan Nizam, *Türk ü Tâzî*, 45-52.

içecek ve hayvanlarla ilgili kelimelerin çoğunlukta olduğu söylenebilir. Mesela hayvan isimleriyle ilgili olarak “dâ’ine: dişi koyun”, “nahal: bal arısı”, “ürviyye: dişi keçi”, “seretân: yengeç”, “icle: buzağı”, “feddân: çift öküzü”, “mehât: yaban öküzü dişi”, “reşâ: geyik buzağı” gibi detaylı kelimelere yer verilmektedir.¹¹ Kelime kadrosunun bu şekilde çıkarılması ve söz varlığının incelenmesi manzum sözlük neşirlerini dil çalışmaları açısından faydalı hâle getirmektedir.

Manzum sözlük çalışmalarının önemli bir kısmında derkenar notları ikinci planda kalmaktadır. Bu çalışmada ise öncelikle satır arası ve derkenar notlarının önemi ortaya koyulmuş, ardından eserdeki bu notlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Buradaki notların genellikle tahsil ve tedris faaliyetleri kapsamında ele alındığı söylenmelidir. Ayrıca bu notlarda derkenarda kullanılan kaynaklar da açıklamalı bir şekilde verilmektedir. İster bir eserden alınsın ister notu düşen kişiye ait olsun tüm bu notların aslında metinde geçen kelimelerden daha fazlasını ihtiva ettiği özellikle vurgulanmaktadır.¹² Dolayısıyla metin inceleme kısmına ve tenkitli metne satır arası ve derkenar notlarının da dâhil edilmesi çalışmayı zenginleştiren bir unsur olarak zikredilebilir. Bunun yanında bu tür çalışmalarda derkenar notlarının yazma ve okuma pratikleri açısından da önemli veriler sunabileceği söylenmelidir.

Kitabın inceleme kısmında kafiye ve vezin konusunun detaylı şekilde işlendiği ve yeri geldikçe diğer çalışmalarla mukayese edildiği görülmektedir. Bir açıdan talebelere temel aruz bilgisi de kazandırmayı amaçlayan bu eserlerin vezin konusunda incelenmesi oldukça önemlidir. Bu anlamda müelliflerin bu tür eserlerde kullandıkları bahir ve vezinler dikkatle seçilmiş olmalıdır. Konuya bu açıdan da yaklaşan yazar, manzum sözlükte en çok kullanılan bahirleri sıralamakta ve aruz vezniyle ilgili bilgiler vermektedir. Ayrıca pek çok manzum sözlükte olduğu gibi bu eserde de aruz tasarruflarına başvurulduğunu belirten yazar, aruzla ilgili karşılaştığı tasarrufları açıklamaktadır. Bu tasarrufları yeri geldikçe diğer aruz çalışmalarıyla da karşılaştırmaktadır.¹³ Dolayısıyla bu çalışmada vezin konusunun önemsendiği ve bu konuda detaylı bir inceleme yapıldığı söylenebilir.

Sonuç olarak Betül Sinan Nizam tarafından hazırlanan *Türk ü Tâzî: İbn Kalender’in Arapça-Türkçe Manzum Sözlüğü*, Osmanlı manzum sözlük geleneğinin

11 Sinan Nizam, *Türk ü Tâzî*, 47-48.

12 Sinan Nizam, *Türk ü Tâzî*, 95.

13 Sinan Nizam, *Türk ü Tâzî*, 33-42.

önemli bir parçası konumundadır. Bu çalışmada *Türk ü Tâzî*'nin tenkitli metni hazırlanmış ve sözlükle ilgili detaylı bir inceleme yapılmıştır. Bu incelemenin ana esasları yukarıda sırasıyla açıklanmıştır. Bu doğrultuda sözlüğün oldukça kapsamlı bir inceleye tabi tutulduğu, eserin tertip, şekil, muhteva, dil, üslup, yöntem ve nüshalar açısından detaylı olarak incelendiği görülmektedir. “Türk ü Tâzî” başlığının manzum sözlük yazarı tarafından tercih sebebi ve “Tâzî” kelimesinin farklı şekillerde kullanımıyla ilgili hususlar inceleme kısmına zenginlik katabilirdi. Eserin yazılış sebebiyle ilgili ayrıntıların kısıtlı olması ve müellifin hayat hikâyesine dair bilgilerin bulunmaması incelemenin çerçevesini sınırlandırmaktadır. Bunların dışında manzum sözlüklerle ilgili irdelenmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde irdelenmiş, dil ve edebiyat çalışmalarına katkı sunacak veriler elde edilmiştir. Bununla ilgili olarak çalışmanın sonuna eklenen “Arapça-Türkçe” ve “Türkçe-Arapça” sözlükler kısmının oldukça önemli olduğu söylenmelidir. Ayrıca nüshalarla ilgili detaylı değerlendirmelerin yapılması, hareke ve imla farklarının son notlarda gösterilmesi ve derkenar notlarının da çalışmaya dâhil edilmesi kitabı zenginleştiren unsurlar arasındadır. Tenkitli metinde kullanılan üç nüshanın tıpkıbasım olarak kitabın sonuna eklenmesi, konuyla ilgilenen araştırmacılara mukayese imkânı sunmaktadır. Dolayısıyla *Türk ü Tâzî: İbn Kalender'in Arapça-Türkçe Manzum Sözlüğü*, bir tenkitli metin ve inceleme kitabı olarak alana katkı sağladığı ve bundan sonra yapılacak manzum sözlük çalışmalarına örnek teşkil edeceği rahatlıkla söylenebilir.